

SHAXSNI HAR TOMONLAMA RIVOJLANTIRISH – BARKAMOL TARBIYA G'OYASINING ASOSI

A. K. Nisanbayeva

Nizomiy nomidagi TDPU professori

G. A. Abduxashimova

Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining shaxsni har tomonlama rivojlantirish bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

Аннотация: Основное содержание данной статьи обогатоено мнениями учителей начальных классов о применении личносно-ориентированного образования и целях его использования на основе усвоенных теоретических и научно-практических сведений о всестороннем развитии личности.

Barkamol tarbiya g'oyasi jamiyat hayotida ro'y bergan ma'naviy o'zgarishlarning asosidir. Barkamol tarbiya g'oyasi shaxsning har tomonlama shakllantirish, xalqning ma'naviy kamoloti darajasi bilan bog'liq. Yuksak ma'naviyat sohibi bo'lgan xalqgina milliy o'zlikni to'la va to'g'ri anglash imkoniga ega bo'ladi. Milliy o'zlikni, manfaatlarni, taraqqiyoti istiqbolini chuqur, xolisona, odilona anglagan xalqgina keng rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'la olishini tarix saboqlari har doim isbotlab kelgan. Albatta ushbu narsalarda shaxsni har tomonlama rivojlantirish asosida ma'naviy tiklanish, poklanish va yuksalishning mustaqil O'zbekiston sharoitida muhim naziriy muammolarini o'rganish ham katta ahamiyati ega. Shaxsni har tomonlama shakllantirishni hisobga olib yondashish barkamol tarbiya g'oyasini amalga oshirish yangi yo'llarini izlashdir.

Shaxsni kamol toptirish ta'lim-tarbiya ishlarini yaxshilashning hozirgi kunda katta e'tibor berish uchun zarur bo'lgan ko'plab nazariy muammolardan bo'lib, shulardan biri-barkamol tarbiya g'oyasining ildizlarini o'rganishdir. Barkamol tarbiya g'oyasining insonning tug'ma xusasiyati emas. Barkamollik faqat insonga xos fazilat bo'lib u jamiyat taraqqiyoti jarayonida shakllanadi. Odam farzandi barkamollik bilan tutash bo'lganidagina inson degan buyuk va sharaflil nomga munosib bo'ladi. Shu sababli ham barkamol tarbiya inson kamolotining asosiy belgisi hisoblanadi. Barkamol avlod mohiyati ustida alohida to'xtab, u «insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o'giti bilan birga singadi» degan chuqur falsafiy fikrlarni aytgan.

Demak, barkamollik insonga xos bo'lgan irsiy imkoniyatlar, qobiliyat kurtaklarining hayot tajribasi, ajdodlar merosi va namunasi, bilim, axloq, odob asosida shakllanib, shaxsning hayoti va faoliyatiga maqsad va yo'nalish beruvchi ruhiy asosdir. Har qanday rivojlangan hayvonning bolasini qanchalik tarbiyalashga urinmaylik, unda ong paydo bo'lmaydi, ma'naviy rivoj topmaydi. Demak barkamollik faqat insonga xos bo'lgan fazilatdir.

Barkamollik insonga xos bo'lgan ichki ruhiy holatgina emas, balki jamiyat, davlat, millat, shaxs rivojlanish va kamolotining asosiy omilidir.

Barkamol tarbiya g'oyasi insonning muayyan maqsad, kelajakka ishonch, kuch va qudrat baxsh etadi. Inson aqli va qo'li bilan nimaniki yaratmasin, ular g'oya va tushuncha, bilim, iste'dod, qobiliyat sifatida shakllanadi. Demak shaxsni shakllantirish millat, davlat, jamiyat ma'naviyatining bir bo'laki xisoblanib, odamlar o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlar, jamiyat hayotidagi sharoit va imkoniyatlar asosida amalga oshadi.

Ijtimoiy borliqning ijtimoiy ongga ta'siri katta, albatta. Lekin barkamol tarbiya g'oyasi inson ongidagi soyasigina emas. Balki, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sharoitlar ta'sirida shakllanadi. Jamiyat taraqqiyoti haqidagi har qanday g'oyalar, qarashlar avval insonning shaxsida, tafakkurida shakllanadi. Keyin e'tiqodga aylanib, uning hayotiy faoliyatiga, jamiyat

taraqqiyotiga yo'nalish beradi. Barkamol tarbiya g'oyasi maqsadlar bilan bog'langan inson faoliyatiga tasir etish esa ma'rifiy, tarbiyaviy, mafkuraviy tadbirlar asosida amalga oshadi. Shaxsni har tomonlama shakllantirish-bu barkamol tarbiya g'olarining maqsad va manfaatlarga asoslangan holda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy munosabatlarning uzviyligiga erishi, fuqarolarni tushunish, ularning taqdirini o'zaro hurmat qilish va ushbu yo'nalishlarga kichik maktab yoshidagi o'quvchilarida rivojlantirish muhimdir. Albatta bunda o'qituvchining o'quvchilar bilan hamjihatligi shaxs hayoti va taqdirida muhim o'rin tutadi.

Shaxsni har tomonlama shakllantirish bu jamiyatning axloqiy, huquqiy mezonlarini, yuksak insoniy fazilatlarini kundalik faoliyatida ham, boshqalar bilan munosabatda bo'lish mezonlarini jamiyat maqsadlarini uyushtiradigan, yaxlit jamoaga birlashtirishda ruhiy omillar xisoblanadi.

Shaxsni har tomonlama shakllantirish mazmun jihatdan serqirra va keng ko'lamlidir. Barkamol tarbiya g'oyasining mohiyati, qirralari, rivojlanish imkoniyatlari shunchalik kattaki, uni o'lchab ham, poyoniga yetib ham bo'lmaydi. U inson uchun butun bir olam... Inson uni inson darajasiga ko'taradigan asoslarning asosini o'z aqli bilan tom ma'noda qamray olmaydi.

Barkamol tarbiya g'oyasi shaxs ehtiyojlarning mazmuni va darajasi bilan bog'liq.

Shaxsni har tomonlama shakllantiruvchi asosiy kuch - iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy taraqqiyot zaruriyatlari bilan mushtaraklashgan ehtiyojdir. Shaxsda ehtiyot bo'lmasa unda hech qanday taraqqiyot va yuksalish bo'lmaydi. Ehtiyojning o'zi ham ma'naviyatlilik darajasi bilan belgilanadi.

Shaxs rivojlanishining oxirgi nuqtasi bo'la olmaganidek, barkamol tarbiya g'oyasining ham so'ngi chegarasi bo'lmaydi. Barkamol tarbiya g'oyasining har bir bosqichi konkret davrlarning o'ziga xos ehtiyojlari va imkoniyatlari bilan belgilanadi. Barkamol tarbiya g'oyasi o'z navbatida shaxsni yangi, yana-da kengroq shakllanishi uchun zamin bo'ladi. Binolarin, barkamol tarbiya g'oyasi yangi cho'qqilariga yetish ehtiyoji, shaxs va jamiyat kamolotning hal qiluvchi omili sifatida inson faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Barkamol tarbiya g'oyasi biror chegaraga borib tugallanmaydi ham. Barkamol tarbiya g'oyasi doimo izlash-inson kamolotini belgilovchi ehtiyoj, hayotini maqsadi va mazmunidir. Agar insonda shu ehtiyoj bo'lmasa, kamolot sari intilish bilan bog'liq bo'lgan zarurat ham bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. *Science and innovation*, 2(B2), 177-178.
2. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
3. Rustamova, Z. (2022). O'ZBEK TILI DIALEKTAL KORPUSINI YARATISHNING LINGIVISTIK ASOSLARI. *Science and innovation*, 1(B8), 1255-1258.
4. Нисанбаева, А., & Чиналиева, А. (2022). ШАХС ФАОЛИЯТИДА МОТИВАЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 781-786.
5. Kaldibaevna, N. A. (2022). The System of Learning Word Composition and Formation in Mother Language Lessons of the Primary Class. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 48-51.
6. Bakiyeva, X. (2022). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQI VA TAFAKKURINI O'STIRISH-TIL TA'LIMINING DOLZARB MUAMMOSI SIFATIDA. *Prospects of Uzbek applied philology*, 1(1).

O'ZBEK BOLALAR EPIK POEZIYASI TARAQQIYOTIDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI

Nusratova Hamida

TDPU dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek bolalar epik poeziyasi taraqqiyotida xalq og'zaki ijodining o'rni, bunda folklorizmlardan unumli foydalanish, masal, ertak, rivoyat janrlari stilizatsiyasi tufayli masal ertak, she'riy adabiy ertak, naql ertak singari oraliq shakllari haqida tahliliy misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: masal ertak, she'riy adabiy ertak, naql ertak, oraliq shakllar, ballada, she'riy rivoyat, doston, masalnavislik, xalq og'zaki ijodi janrlari.

O'zbek bolalar epik poeziyasi taraqqiyotida xalq og'zaki ijodining o'rni benihoya ulkandir. Bunda folklorizmlardan unumli foydalanish, masal, ertak, rivoyat janrlari stilizatsiyasi tufayli masal ertak, she'riy adabiy ertak, naql ertak singari oraliq shakllarning yuzaga kelish holati chuqurlashib bordi. Shu tufayli o'zbek bolalar adabiyotida liro-epik asarlar yaratish tamoyili kuchayib, ularning g'oyaviy-mavzuyiy miqyosi kengayib bormoqda. Xalq og'zaki ijodi, mumtoz merosimiz an'analari va jahon, qardosh xalqlari adabiyotlari ijodiy tajribalarini o'zlashtirish zaminida o'zbek bolalar adabiyotida liro-epik tur g'oyaviy-badiiy jihatdan yetila bordi. Buning natijasi o'laroq hozirgi zamon bolalar adabiyotida o'nlab masallar, balladalar, ertaklar va dostonlar maydonga keldi. Q.Muhammadiyning "Dunyoda eng kuchli nima?", "Solijon", Sh.Sa'dullaning "Laqma it", "Ikki donishmand", P.Mo'minning "O'rinbosarlar". "Eh, rosa shirin ekan", "Xolning jiyron velosipedi", "Oltin nay", "Jalil eshitgan ertak", Q.Hikmatning "Toshbaqalar hujumi", "Bobodehqon hangomasi", "Chovkar". "Chirchiq farzandi", R.Bobojonning "Cho'pon o'g'li", M.A'zamning "Aqlli bolalar", "Bedananing buvisi". T.Adashboyevning "Dovonlar", "Harflarning sarguzashti", E.Raimovning "Bir dona yaproq", R.Tolibning "Sehrgar do'stim bor", "Maqtanchoq", S.Barnoyevning "Biz dehqon bolasimiz", "Oltin shahar haqida afsona", "Oltin oshiq" kabi poema, ertak – dostonlar va she'riy ertaklari yaratildi.

Folklor janri, shakli, obrazlari va badiiy tasvir vositalari bolalarni katta olam muammolari, go'zalliklari, tashvishlari bilan tanishtirishda, ular dunyoqarashini shakllantirishda yaqindan yordam beradi. Ayniqsa, halq ijodidagi qahramonona ruh, adolatning nohaqlik, yaxshilikning yomonlik ustidan g'alaba qilishi yosh bolalarning ruhi va intilishi, orzu-umidlariga mos keladi. Shuning samarasi o'laroq o'zbek bolalar she'riyatida xalq ertaklari va dostonlari materiallari, syujeti, shakli zaminida liro-epik asarlar vujudga keldi va rivoj topib bordi.

Bu sohada S.Barnoyevning xizmatlari alohida e'tiborga loyiq. Uning o'zbek bolalar epik poeziyasi taraqqiyotidagi o'rnini yaratgan asarlari orqali ko'rsatish mumkin. Ular janriga ko'ra quyidagicha tasniflanadi:

1. Masallar.
2. Balladalar.
3. She'riy ertaklar.
4. She'riy rivoyatlar.
5. Dostonlar.

Xalq ijodidan ilhomlanib yaratilgan asarlar bolalar ma'naviy-ijtimoiy onglarini o'stirishda, axloqiy-estetik tushunchalarini chuqurlashtirishda muhim rol o'ynashini yaxshi tushungan S.Barnoyev ijodida bu janrlar o'zining tadrijiy takomilini topganligini quyida ko'rib chiqamiz.

Adabiyotimizda so'nggi yillarda masal janri rivojlandi. Yunon adabiyotida Ezopdan boshlangan bu hodisa jahon xalqlari adabiyotlarida mustahkam o'rin oldi, hatto ayrim adabiyotlarda faqat masalnavislik bilan shug'ullanib shuhrat topgan ijodkorlar (I.A.Krilov,